

MIKROORGANIZMLARGA TASHQI MUHIT OMILLARNING TA'SIRI

Muxiddinova Muxlisa Muxiddin qizi

TerDU Tabiiy fanlar fakulteti biologiya ta'lim yo'nalishi 3- kurs talabasi.

Panjiyeva Ozoda Xudoymurod qizi

TerDU Tabiiy fanlar fakulteti biologiya ta'lim yo'nalishi 3- kurs talabasi.

Saitmurotov Erali Baxriddinovich

TerDU Tabiiy fanlar fakulteti biologiya ta'lim yo'nalishi 3- kurs talabasi.

Annotatsiya: *Ushbu maqolada mikroorganizmlar muhim rol o'ynaydi, chunki ularning faoliyati natijasida tuproqda o'simliklar uchun zarur bo'lgan ozuqa moddalar to'planadi, natijada tuproqning unumdorligi ortadi, ekinlarning hosili ham yuqori bo'ladi deb yoritib o'tilgan.*

Kalit so'z: *ishlov berish, yerni o'g'itlash, sug'orish, mikroorganizmlar, oziq-ovqatlar, shakarlar, vitaminlar, fermentlarni, tuproq unumdorligi.*

Аннотация: *В данной статье подчеркивается, что важную роль играют микроорганизмы, поскольку благодаря их деятельности в почве накапливаются необходимые для растений питательные вещества, в результате чего повышается плодородие почвы и повышается урожайность сельскохозяйственных культур.*

Ключевые слова: *обработка почвы, внесение удобрений, орошение, микроорганизмы, корма, сахара, витамины, ферменты, плодородие почвы.*

Annotation: *This article emphasizes that microorganisms play an important role, because thanks to their activity, nutrients necessary for plants accumulate in the soil, resulting in increased soil fertility and increased crop yields.*

Key words: *tillage, fertilization, irrigation, microorganisms, feed, sugars, vitamins, enzymes, soil fertility.*

Kirish. *Qishloq xo'jaligida, ayniqsa, dehqonchilikda mikroorganizmlar muhim rol o'ynaydi, chunki ularning faoliyati natijasida tuproqda o'simliklar uchun*

zarur bo`lgan oziqa moddalar to`planadi, natijada tuproqning unumdorligi ortadi, ekinlarning hosili ham yuqori bo`ladi. Tuproqda boradigan jarayonlarning ko`pchiligi undagi mikroorganizmlarning faoliyatiga bog`liq. Masalan, tuproqlarning hosil bo`lishi, yerga ishlov berish, yerni o`g`itlash, sug`orish, tuproqda ro`y beradigan fiziologik ishqoriylik va kislotalikni yo`qotish, zax yerlarning suvini qochirish, organik o`g`itlar tayyorlash, ularni saqlash va ulardan foydalanish mikroorganizmlarning faoliyati bilan bog`liqdir.

Mikroorganizmlar yuksak o`simliklarga qaraganda temperaturaga ancha chidamli bo`ladi. Masalan, Vas. subtilis temperatura 5°S dan to 57°S gacha bo`lganda ham rivojlanaveradi. Ko`pchilik saprofit bakteriyalar 20°S dan 35°S gacha temperaturada rivojlana oladi, patogen mikroorganizmlar esa 36-37°S da rivojlanadi. Bundan yuqori temperaturada ular nobud bo`ladi. Mikroorganizmlarning rivojlanishi uchun temperatura 3 nuqtada bo`lishi mumkin: minimum, optimum va maksimum nuqtalari. Optimum nuqtasi eng qulay bo`lib, bunday temperaturada mikroorganizmlar tez ko`payadi va yaxshi rivojlanadi, minimum va maksimum nuqtalari esa ancha chegaralidir.

Termofill bakteriyalar hujayrasidagi fermentlar yuqori temperatura ta`sirida inaktivatsiyaga uchraydi, shuning uchun bu bakteriyalardan korxonalarda keng ravishda foydalanish mumkin. A. A. Imsheneskiy fikricha, termofill bakteriyalar mezofillardan kelib chiqqan. Tabiatdagi o`zgarishlar, jumladan, temperaturaning ko`tarilishi mezofillarning ko`pchiligini nobud qilgan bo`lsa, bir qismi tirik qolgan va yuqori temperaturaga moslashgan. Bora-bora yuqori temperatura ular uchun zaruriy faktor bo`lib qolgan. A. A. Imsheneskiyning bu fikrini Ye. N. Mishustin ma`qullagan.

Mikroorganizmlarga namlikning ta`siri. Bakteriyalarning namlikka chidamliligi turlicha. Ba`zilar juda chidamli bo`lsa, boshqalari nihoyatda chidamsiz bo`ladi. Masalan, gonokokklar, meningokokklar, leptospiralar, faglar namlikka chidamsiz bo`lsa, xolera vibrioni **2**, dizenteriya tayoqchasi **7**, difteriya tayoqchasi

30, korin tifi tayoqchasi 70, stafilokokklar va sil tayoqchasi esa 90 kungacha chidaydi.

Azotobakter, nitrifikatorlar, tugunak bakteriyalari namlikka juda ham sezgir, ularning rivojlanishi uchun namlikning optimum miqdori 40-80% (to'la suv sig'imiga nisbatan) bo'lishi kerak. Lekin vegetativ hujayralarga nisbatan sporalari ancha chidamli bo'ladi, chunki bularning hujayralaridagi suvning ko'p qismi mustahkam bog'langan suvdir. Masalan, mog'or zamburug'larining sporasi 20 yil kurg'oqchilikka chidaydi. Amerikalik olim Kameron (1962) aniqlashicha, ko'k-yashil suvo'ti - *Nostoc commune* gerbariy holatida 107 yildan so'ng hayotchanligini namoyon qilgan. Nostok namlik yo'q vaqtlarda anabioz holatga o'tadi, namlik etarli bo'lishi bilan yana hayotini davom ettiradi. Bakteriyalar xujayrasi quritilganda, protoplazmasi suvsizlanadi va oqsillar denaturatsiyaga uchraydi, shu usuldan foydalanib, oziq-ovqatni quritilgan holda uzoq muddat saqlash mumkin bo'ladi. Masalan, go'sht, baliq yoki uzum, boshqa bir qancha rezavor-mevalar quritilgan holda saqlanadi yoki oziq-ovqatlar, masalan, konservalar past temperaturada va yuqori bosim ostida suvsizlantiriladi (bu usul sublimatsiya deb nomlanadi), keyin esa tez sovitib muzlatiladi. Shakarlar, vitaminlar, fermentlarni sublimatsiya yo'li bilan uzoq muddat saqlash mumkin.

Yorug'likning ta'siri. Ko'pchilik bakteriyalar uchun yorug'lik dezinfeksiyalovchi faktor hisoblanadi, chunki ultrabinafsha nurlari bakteriyalar hujayrasidagi oqsillar va nuklein kislotalar tomonidan yutiladi va ularning ximiyaviy tarkibini o'zgartiradi. Shuning uchun yorug'likning bu xususiyatidan operatsiya xonalari, vaksinalar, antibiotiklar tayyorlaydigan xonalarni, sut va suvni sterillashda foydalaniladi.

Mikroorganizmlar tabiiy sharoitda murakkab biotsenozlar hosil qiladi, ya'ni bir joyning o'zida turli bakteriyalarni uchratish mumkin. Ular orasida simbioz, metobioz, antagonizm kabi munosabatlar kuzatiladi. Simbioz holda hayot kechirishda bir tur mikroorganizmlar ikkinchi tur organizmlari bilan birgalikda

yashaydi. Masalan, kefir donachalari tarkibida sut kislotasi hosil qiluvchi va achitqilarning zamburugʻlari birgalikda yashaydi yoki tuganak bakteriyalar dukkakli oʻsimliklar bilan birgalikda hayot kechiradi.

Metabioz tarzida hayot kechirishda bir xil bakteriyalar ikkinchi bakteriyalar uchun qulay sharoit yaratib beradi. Masalan, amminofikatorlar nitrifikatorlar uchun ammiak hosil qiladi. Nitroksamoraslar ammiakni oʻzlashtirib, nitrit hosil qiladi. Hosil boʻlgan nitritlarni, nitrobakter oʻzlashtirib nitratlar hosil qiladi.

Antogonizmida bir tur organizmlar ikkinchi tur organizmlarning rivojlanishini cheklab qoʻyadi. Masalan, sodda hayvonlar bakteriyalarni yeb qoʻyadi, bakteriofaglar bakteriyalarni eritib (lizis) yuboriladi, bijg_itivchi bakteriyalar chirituvchi bakteriyalarning koʻpayishini cheklaydi yoki bir xil bakteriyalarning ajratgan metabolitlari (antibiotiklari) ikkinchi tur bakteriyalarning oʻsishiga salbiy taʼsir koʻrsatadi yoki oʻldiradi. Umuman, mikroorganizmlarga tashqi muhit faktorlarini taʼsirini bilgan holda ularga qarshi kurash choralarini ishlab chiqish mumkin boʻladi.

Yuqori bosimning taʼsiri. Koʻpchilik bakteriyalar yuqori bosimga ancha chidamli boʻladi. Faqat 10000 atm. bosim ularga salbiy taʼsir etishi mumkin. Dengiz va okeanlarda chuqur suv qatlamlari tubida bakteriyalar koʻp uchraydi. Achitqilar 500, mogʻor zamburugʻlari 30000, fitopatogen viruslar esa 5000 atmosferagacha bosimga chidaydi. Ultratovush bakteritsidlik xususiyatiga ega, 20000 gs oziq-ovqat mahsulotlarini va vaksinalarni deziinfeksiyalash uchun etarlidir. Havoni tozalashda aeroionizatsiyaning ahamiyati katta.

Vodorod ionlari konsentratsiyasining taʼsiri. Vodorod ion-larining konsentratsiyasi rN deb belgilanadi. $rN=7$ boʻlsa neytral, $rN>7$ boʻlsa ishqoriy, $rN<7$ boʻlsa, muhit kislotali boʻladi. Koʻpchilik mikroorganizmlar muhit konsentratsiyasi bir oz(kuchsiz) ishqoriy yoki neytral boʻlsa yaxshi rivojlanadi, zamburugʻlar bir oz nordon muhitda yaxshi rivojlanadi.

Mikroorganizmlar o`zi yashagan muhitdagi rN ni qisman o`zgartirishi mumkin. Buni I. A. Rabotnova (1958) «Moslanuvchi moddalar almashinuvi» deb nomlaydi. Tashqi muhitdagi eritmalarning konsentratsiyasi oshganda (masalan, tuzlashda, murabbo pishirishda) bakteriyalar hujayrasidagi suv tashqariga chiqadi va unda plazmoliz ro`y beradi, ular ko`paya olmaydi. Shundan foydalanib, go`sht, baliq tuzlanadi, povidlo tayyorlaganda shakar eritmasining konsentratsiyasi 70% ga etkaziladi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki. Ba`zi kimyoviy moddalar bakteriyalarga kuchli ta`sir etadi. Masalan, ularga kuchli kislotalar, ishqorlar, og`ir metallarning tuzlari bilan ta`sir etilsa, ularda manfiy xemotaksis namoyon bo`ladi. Ba`zi moddalarning oz miqdori ijobiy ta`sir etsa, ko`p miqdori salbiy ta`sir etadi. Masalan, 40% - li formaldegid (formalin) vegetativ hujayralarni va sporalarni nobud qiladi, fenol yoki karbol kislotaning 3-5% li eritmasi, xlorli ohakning 10-20% li eritmasi yoki spirtning 75% -li eritmasi dezinfeksiyalashda ko`p ishlatiladi.

FOYDANILGAN ADABIYOTLAR RO`YXATI:

1. Мирхамидова Р., Вахабов А.Х., Давранов К., Турсунбоева Г.С. Микробиология ва биотехнология асослари. Тошкент: Ilm Ziyο. 2014.
2. Расулова Т.Х., Давронов Қ.Д., Жўраева У.М., Магбулова Н.А. Микробиологик тадқиқотлар учун услубий қўлланма. Тошкент 2012 й
3. Жўраева У.М., Магбулова Н.А., Микробиологияда лаборатория машғулотларига қўлланма. Т. Университет 2017.